

УДК 341.96

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/53>

**ПРАВООТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ, СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕБЕНКА И УСТАНОВЛЕНИИ,
ОСПАРИВАНИИ ОТЦОВСТВА (МАТЕРИНСТВА)
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ**

©*Мирошниченко О. Г., Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина, г. Краснодар, Россия, olesya.miroshnichenko.95@list.ru*

**LEGAL RELATIONS OF PARENTS AND CHILDREN FOLDING UNDER
DETERMINATION OF THE LEGAL STATUS OF THE CHILD AND ESTABLISHMENT,
OPPOSITION OF PATERNITY (MATERNITY) IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW**

©*Miroshnichenko O., Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilina,
Krasnodar, Russia, olesya.miroshnichenko.95@list.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с регулированием личных неимущественных отношений родителей и детей, которые являются актуальными в настоящее время, так как предоставляют ребенку правовую защиту и реализацию возможностей. Уделяется основное внимание вопросу, касающемуся определения гражданства ребенка по законодательству РФ и зарубежному праву при наличии иностранного элемента, рассматривается право, которое применяется при установлении правового положения ребенка, которое связывает его правом с государством, наделяя указанное лицо политико–правовым статусом гражданина, отличающего его от иностранных граждан и лиц без гражданства, в каждом конкретном случае совокупностью прав и обязанностей и ответственностью. Зачастую данный статус остается недостаточно урегулированным в законодательстве зарубежных государств, а также в отечественном праве. Освещается вопрос, связанный с правом, применяемым при возникновении коллизии при установлении и оспаривании происхождения ребенка от конкретных родителей при наличии иностранного элемента в зарубежном и российском законодательстве, что зачастую вызывает определенные сложности при установлении и оспаривании данного факта, наделяя указанных лиц взаимными правами и обязанностями и лишая их прав и обязанностей. Положения, содержащиеся в зарубежном законодательстве необходимо использовать в правоприменительной практике Российской Федерации. Установление отцовства (материнства) рассматривается в статье как юридический акт и как способ защиты прав ребенка, так как в случае удовлетворения иска восстанавливаются нарушенные права указанного лица: право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей. Рассматривается институт узаконения внебрачных детей, который имеет широкое применение в зарубежном законодательстве и имеет актуальность для закрепления в российском праве.

Abstract. The article deals with issues related to the regulation of personal non-proprietary relations of parents and children, which are relevant at the present time as they provide the child with legal protection and the realization of opportunities. The main attention is paid to the issue of determining the child's citizenship under the laws of the Russian Federation and foreign law if there is a foreign element, which is applied when establishing the legal status of the child, which connects it with the state, giving the said person political and legal status of a citizen who distinguishes him

from foreign citizens and stateless persons, in each case with a set of rights and obligations and responsibilities. Often, this status remains insufficiently regulated in the legislation of foreign countries, as well as in domestic law. It covers an issue related to the law applied when a conflict arises when establishing and disputing the child's origin from specific parents in the presence of a foreign element in foreign and Russian legislation, which often causes certain difficulties in establishing and disputing this fact, conferring on those persons mutual rights and obligations and depriving their rights and obligations. The provisions contained in foreign legislation must be used in the law-enforcement practice of the Russian Federation. The establishment of paternity (maternity) is considered in the article as a legal act and as a way to protect the rights of the child, since if the claim is satisfied, the violated rights of the said person are restored: the right to live and be brought up in a family, to know their parents. The institute of legalization of children born out of wedlock is considered, which has wide application in foreign legislation and is relevant for fixing in Russian law.

Ключевые слова: гражданство, правовое положение, установление отцовства, установление материнства, оспаривание, дети, правовая помощь, рождение, местожительство, узаконение, происхождение.

Keywords: citizenship, legal status, paternity, maternity, challenging, children, legal assistance, birth, residence, legalization, origin.

Гражданство ребенка является звеном, которое определяет его правовое положение. Возникает вопрос, связанный с тем, как определяется гражданство детей, являющихся гражданами зарубежных государств. Опираясь на положения Федерального закона «О гражданстве РФ» попытаемся ответить на этот вопрос. Гражданство детей, не достигших 14 лет определяется на основании гражданства родителей. Гражданство детей, достигших возраста 14 и до 18 лет может быть изменено при их согласии, выраженном в письменной нотариально удостоверенной форме.

В случае если родители лишены родительских прав гражданство детей не подлежит изменению при смене гражданства родителей. При приобретении гражданства РФ, а также прекращении российского гражданства родителями ребенка или одним из них подлежит изменению соответственно гражданство ребенка. Ребенок по заявлению родителей, опекуна, попечителя сохраняет гражданство РФ в случае если его родители или один из них выходят из российского гражданства и не участвуют в воспитании ребенка.

Следует отметить, что при разном гражданстве родителей, один из которых является гражданином РФ, а другой гражданином иностранного государства, то в данной ситуации вопрос, связанный с гражданством ребенка решается на основании письменного соглашения, заключенного между родителями ребенка. Если же отсутствует указанное соглашение ребенок приобретает российское гражданство, в случае его рождения в РФ, иначе он становится лицом без гражданства.

При прекращении гражданства РФ у одного из родителей и при сохранении российского гражданства у другого родителя ребенок остается гражданином РФ. По заявленному ходатайству одного из родителей, который лишился гражданства РФ, а также при письменном согласии другого родителя, который остался гражданином РФ, российское гражданство у ребенка прекращается в случае если он приобретет другое гражданство [1, с. 66].

В зарубежном законодательстве при определении правового положения детей применяется личный закон родителей и детей, а также закон государства постоянного пребывания ребенка, закон компетентного учреждения и суда. Например, в Законе о Международном частном праве Македонии в статье 46 указано, что к правоотношениям между детьми и их родителями подлежит применению право государства, в котором они имеют гражданство. В случае если родители и дети выступают гражданами разных государств, то в отношении них применяется право государства, на территории которого они проживают. В ситуации, когда родители и дети имеют разное гражданство и не имеют совместное место жительства в одном государстве, то применяется право государства, в котором ребенок имеет гражданство.

В законодательстве Японии в области международного частного права закреплено, что к правоотношениям родителей и детей применяется право государства, в котором ребенок имеет гражданство, при отсутствии такового к регулированию отношений применяется право место пребывания ребенка.

Установление и оспаривание отцовства подтверждает или опровергает факт родства ребенка и родителей или одного из них, связывает указанных лиц семейно-правовыми отношениями, наделяя их взаимными правами и обязанностями. Возникает вопрос, как установить или оспорить отцовство (материнство) при наличии иностранного элемента и разрешить правовые коллизии, связанные с признанием этого факта. Рассмотрим, как закреплен данный институт в международном частном праве РФ и зарубежных государств [2, с. 224].

Согласно статье 162 Семейного кодекса РФ вопрос об установлении и оспаривании отцовства (материнства) при наличии иностранного элемента решается на основании законодательства того государства, в котором имеет гражданство ребенок по рождению. В данном случае нужно исходить из того, что при установлении отцовства в отношении детей, являющихся гражданами РФ будет применяться российское законодательство, однако если дети являются гражданами иностранного государства, правовая защита при осуществлении указанной процедуры будет осуществлена в соответствии с законодательством гражданства иностранных граждан. Это положение семейного законодательства учитывает в первую очередь интересы детей.

Следует учитывать, что порядок установления и оспаривания отцовства (материнства) на территории РФ регулируется российским законодательством [3, с. 176]. По законодательству РФ разрешается установление отцовства в органах записи актов гражданского состояния в отношении граждан, проживающих вне пределов России, при этом один из родителей ребенка должен быть гражданином РФ. В данной ситуации родители вправе предоставить заявление об установлении отцовства в дипломатические представительства, а также консульские учреждения РФ.

Правовое регулирование установления отцовства осуществляется и на основании договоров о правовой помощи. Например, в Договоре о правовой помощи между РФ и Эстонской Республикой указано, что при регулировании процедуры установления и оспаривания отцовства принимается законодательство страны, гражданином, которой выступает по рождению ребенок [4, с. 158].

В зарубежном законодательстве вопросы, касающиеся установления происхождения детей имеют важное значение при установлении и оспаривании отцовства, и регулировании отношений между родителями и детьми. Согласно Кодексу международного частного права Болгарии происхождение ребенка определяется в соответствии с правом страны, в которой ребенок имеет гражданство или правом государства, в котором ребенок имеет

местожительство к моменту установления происхождения. Следует отметить, что отсылка к праву третьего государства подлежит применению если это право предоставляет возможность установления происхождения ребенка. Действительность отцовства должно подтверждаться отечественным правом отца и таким же правом ребенка к моменту подтверждения факта отцовства или же опираться на право страны, в которой ребенок проживает к моменту подтверждения отцовства [5, с. 205].

Происхождение ребенка, который был рожден вне зарегистрированного брака устанавливается с учетом наиболее благоприятного закона для ребенка. В Тунисе в Кодексе международного частного права среди таких законов выделены законы: гражданства ребенка, гражданства ответчика, их местожительства. В законодательстве Италии закреплен институт признания детей, рожденных вне брака, в котором установлено, что условия признания такого ребенка исходят из национального закона ребенка на момент рождения, а также определяются на основании национального закона субъекта, осуществляющего признание, в момент его осуществления. Национальным законом устанавливается способность родителя осуществлять признание. Сама же форма осуществляемого признания определяется правом государства, где оно происходит или же правом государства, в котором регулируется существо указанного правоотношения.

В гражданском законодательстве Греции указано, что регулирование отношений между родителями и ребенком, который был рожден вне зарегистрированного брака осуществляется по праву государства, в котором родители имели последнее общее гражданство, а также по праву государства их последнего общего места пребывания или же по праву государства гражданами, которого являются мать или отец [6, с. 96].

При установлении происхождения детей в международном частном праве зарубежных стран нередко прибегают к институту «узаконения» ребенка. Так, в Законе о международном частном праве Лихтенштейна определено, что личным законом родителей, заключивших брак определяются условия узаконения внебрачного ребенка. При различных личных законах родителей применяется наиболее благоприятный для ребенка при узаконении закон. Последствия узаконения ребенка устанавливаются по праву государства, в котором он проживает. Условия узаконения внебрачного ребенка при заявлении о его брачном происхождении определяются по личному закону отца, однако в случае если ходатайство об признании брачного происхождения ребенка заявлено после смерти отца, то они определяются согласно личному закону отца на момент смерти. Согласно личному закону ребенка необходимо получить его согласие или другого лица, состоящего в семейных отношениях с ребенком на осуществление процедуры установления и оспаривания отцовства.

Согласно Закону о международном частном праве Турции происхождение детей устанавливается законом их гражданства в момент рождения или законом постоянного проживания ребенка при невозможности установления происхождения в соответствии с гражданством ребенка. В случае если происхождение детей не установлено по данным законам, то оно определяется в соответствии с гражданством матери или отца в момент рождения ребенка либо подлежит применению закон постоянного проживания родителей или же закон места рождения ребенка.

В отношении вопроса оспаривания отцовства зарубежный законодатель опирается на право страны, в которой возник спор. Судье надлежит применять закон, который наиболее благоприятен для ребенка. Это могут быть законы гражданства, местожительства ответчика, гражданства или местожительства ребенка. Так, в статье 51 Закона о международном частном праве Грузии указано, что происхождение ребенка может оспариваться в соответствии с

правом государства, в котором ребенок преимущественно пребывает. В Законе о международном частном праве Эстонии установлено, что при оспаривании отцовства (материнства) надлежит применять право страны, в которой ребенок имеет местожитительство при рождении, а также право государства его местожитительства в момент процедуры оспаривания [7, с. 93].

Таким образом, правовое регулирование личных неимущественных отношений родителей и детей, основанных на определении правового положения ребенка, связывает его с конкретной страной и обеспечивает ему правовую защиту, а установление и оспаривание отцовства (материнства) при наличии иностранного элемента является основанием возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Данные институты призваны стимулировать защиту прав и интересов ребенка. Проведенный анализ зарубежного законодательства в области международного частного права, касающейся вопросов правоотношений родителей и детей при определении правового положения ребенка и установлении, оспаривании отцовства (материнства) позволяет наиболее наглядно и комплексно исследовать данные институты в каждой конкретной стране, а также рассмотреть основные варианты заимствований российским законодателем зарубежного опыта в данной сфере путем устранения пробелов с целью дальнейшего его совершенствования и расширения правоприменительной практики.

Список литературы:

1. Батычко В. Т. Международное частное право. Таганрог. 2011. С. 66.
2. Богуславский М. М. Международное частное право. М. 2011. С. 224.
3. Кудрявцева Л. В., Бондаренко А. В., Джадан Е. И. К вопросу о содержании и законодательном закреплении правовой категории «публичный порядок» // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. №5. С. 176.
4. Гетьман-Павлова И. В. Международное частное право. М. 2017. С. 158.
5. Иншакова А.О. Международное частное право. М. 2017. С. 205.
6. Лебедева О. Ю. Установление происхождения детей по законодательству РФ и иностранных государств // Государство и право. Юридические науки. 2015. №1. С. 96.
7. Неприна А. Д., Пономарева Ю. В. Проблемы установления отцовства в РФ и зарубежных странах // Молодежный научный форум: гуманитарные науки: материалы XIX международной заочной научно-практической конференции. 2014. С. 93.

References:

1. Batychko, V. T. (2011). Mezhdunarodnoe chastnoe pravo. Taganrog. 66.
2. Boguslavskii, M. M. (2011). Mezhdunarodnoe chastnoe pravo. M. 224.
3. Kudryavtseva, L. V., Bondarenko, A. V., & Dzhadan, E. I. (2018). K voprosu o sodержanii i zakonodatel'nom zakreplenii pravovoi kategorii "publichnyi poryadok". Problemy ekonomiki i yuridicheskoi praktiki, (5). 176.
4. Get'man-Pavlova, I. V. (2017). Mezhdunarodnoe chastnoe pravo. M. 158.
5. Inshakova, A. O. (2017). Mezhdunarodnoe chastnoe pravo. M. 205.
6. Lebedeva, O. Yu. (2015). Ustanovlenie proiskhozhdeniya detei po zakonodatel'stvu RF i inostrannykh gosudarstv. Gosudarstvo i pravo. Yuridicheskie nauki, (1). 96.

7. Neprina, A. D., & Ponomareva, Yu. V. (2014). Problemy ustanovleniya ottsovstva v RF i zarubezhnykh stranakh. In *Molodezhnyi nauchnyi forum: gumanitarnye nauki: materialy XIX mezhdunarodnoi zaachnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii*, 93.

*Работа поступила
в редакцию 06.02.2019 г.*

*Принята к публикации
10.02.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Мирошниченко О. Г. Правоотношения родителей и детей, складывающиеся при определении правового положения ребенка и установлении, оспаривании отцовства (материнства) в международном частном праве // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №3. С. 405-410. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/53>.

Cite as (APA):

Miroshnichenko, O. (2019). Legal relations of parents and children folding under determination of the legal status of the child and establishment, opposition of paternity (maternity) in private international law. *Bulletin of Science and Practice*, 5(3), 405-410. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/53>. (in Russian).